

**MERANTI ASZTALOSIPARI KFT.
H - 9473 EGYHÁZASFALU, FŐ U. 91.**

MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ

ASZTALTÍPUS:

LINA

MŰSZAKI LEÍRÁS

Termékleírás

A LINA asztal a laplábú asztalok csoportjába tartozik, melynek legfőbb ismertetőjele, hogy az asztal lábazatának elemei is táblásított lapanyagból készülnek. A lábazat elemei vastagabbak, mint az asztal tetőlapja. A lábazat álló elemei kifelé, az asztal hosszirányában terpesztenek. További alkatrészei csak az F3 funkciós kivitelű asztalnak van, melyek többek között a külső és belső kávak, a vendéglapok és a funkciót segítő fa belső alkatrészek. Az asztal fix és funkciós kivitelben is készülhet, a funkciós kivitelben két típusú vendéglap közül lehet választani, az egyik esetben a nagyobbítás egy fém rögzítőkávára helyezhető vendéglapból áll, mely lehet egy és két oldalon is. A másik funkciós kivitelben az asztallap alatt helyezkedik el a vendéglap, onnan kihúzható és így nagyobbítható asztalt kapunk.

Funkciók

Fix:

Nincs kihúzható, nagyobbítható funkció, ezáltal az asztal nem tartalmaz kihúzó vasalatot, valamint a kihúzható funkcióhoz tartozó elemeket, a bútor tömege is kisebb, szerkezete egyszerűbb.

F3 funkció:

Kihúzható funkcióval rendelkező asztal, melynek funkciójához tartozik egy nyitó-záró rendszer, ezzel lehet rögzíteni a funkció használata során mozgó alkatrészek együttesét. A vendéglapok kihúzását egy sín segíti, ennek és a laplábba épített görgőknek köszönhetően az asztal kihúzható. A funkcióhoz 2-féle nagyobbítási hossz méret társul (60 cm, 80 cm), és azok közül lehet választani.

F6 funkció:

Nem kihúzható funkcióról van szó ez esetben, hanem ún. toldólapos megoldásról. A toldólap az asztallap szélességének megfelelő szélességű, hossza egységesen 50 cm. A toldólapot egy fémkávéra lehet rögzíteni, melyet Tragarm system-nek neveznek. Az asztallapban minden egyes ilyen fémkávának van 2 db rögzítési pontja, így tudjuk fixálni a toldólapot az asztallaphoz. A funkció kérhető egyoldali és kétoldali toldólapos kivitelben is.

Méretetek

Az asztalok magassági mérete mindkét funkció esetében 76 cm.

Fix asztalok választható méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 85 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható
 - o 95 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható
 - o 105 cm szélességnél a hossz méret 120 – 240 cm között választható

F3 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - o 60 cm-es vendéglapnál és 95 cm-es szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható

- 80 cm-es vendéglapnál és 95 cm-es szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható
- 60 cm-es vendéglapnál és 105 cm-es szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
- 80 cm-es vendéglapnál és 105 cm-es szélességnél a hossz méret 160 – 240 cm között választható

F6 funkcióval rendelkező asztalok méretei:

- A hossz méretek a megadott tartományban 20 cm-es ugrásokkal változnak.
 - 85 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - 95 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható
 - 105 cm szélességnél a hossz méret 140 – 240 cm között választható

Felhasznált anyagok

Faanyagok:

Az alábbiakban felsorolt fafajok közül van lehetőség választani:

- fekete dió: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- tölgy: hibamentes és rusztikus anyag is választható
- bükk: gőzölt hibamentes és álgesztes anyag is választható

Fix asztal fém alkatrészei:

- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalanként 2 db
- Fix lábrögzítő vas: 2 db
- Összekötő elemek:
 - Kívül fa, belül metrikus menetes (M8) hüvely: 8 db
 - M8 x 50 ISO 7380: 8 db
 - 4 x 25-ös csavar: 16 db
 - 4,2 x 19-es D-fejű csavar: 20 db

F6 funkció asztal fémalkatrészei:

- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalanként 2 db, toldólapanként 2 db
- Fix lábrögzítő vas: 2 db
- Tragarm system szett: toldólapanként 1 db
- Összekötő elemek:
 - Kívül fa, belül metrikus menetes (M8) hüvely: 8 db
 - M8 x 50 ISO 7380: 8 db
 - 4,2 x 19-es D-fejű csavar, 40/60 db
 - 3 x 20-as csavar: toldólapanként 16 db
 - 4 x 35-ös csavar: toldólapanként 10 db

F3 funkciós asztal fémalkatrészei:

- Merevítő T-profilok: mérete szélességi mérettől függ, asztalonként 2 db, vendéglappáronként 4 db
- Lábrögzítő fix oldali (szélességtől függő méret): 1 db
- Lábrögzítő funkciós oldali (szélességtől függő méret): 1 db
- Csúszósín: alumínium, 2 db
- Zárórúd, csappal és fogantyúval: rúd: 16 mm-es köracél, asztalonként 1 db
- Vendéglappánt: 2/3 db (vendéglap méretétől függ)
- Zárólemez: 2 db
- Magasságállító lemez: 1 db
- Klappmechanik vasalatszett: 1 db (külön méret 60-as és 80-as vendéglaphossznál)
- Összekötő elemek:
 - o Kívül fa, belül metrikus menetes (M8) hüvely: 8 db
 - o 4,2 x 19-es D-fejű csavar, 60 db
 - o 6 x 110-es csavar: 6 db
 - o 5 x 70-as csavar: 13 db
 - o 3 x 20-as csavar: 42 db
 - o 4 x 20-as csavar, D-fejű: 18 db
 - o 3,9 x 25-ös, önmetsző, D-fejű csavar: 8 db
 - o DIN 705 B rögzítőgyűrű: 2 db
 - o M8 x 50 ISO 7380: 6 db

RÉSZLETES TECHNOLÓGIAI LEÍRÁS

Alapanyag beszállítása:

Ha az alapanyag tömör egységpraktokban érkezik, hézagléces rakatok kialakítása szükséges a megfelelő száradás és szárítás miatt.

Szárítás:

A hézaglécezett egységpraktok szárítása fafaj szerint történik, a végnedvesség értékére minden esetben 8-9 %-ot állítunk be. Fontos a nedvességmérő szondák megfelelő elhelyezése: alsó, középső és felső máglyában is legyen, az első, a középső és a hátsó sorban is. A szondák elhelyezésénél figyelni kell, hogy kerüljük a göcsök melletti egyenetlen rostfutást, a szijácsot. Elhelyezésnél egyenes szálfutású részbe, legalább 3-5 cm távolságba helyezünk a szondákat keresztirányban a gesztbe.

Klimatizálás:

Szárítás után a rakatok a gyártócsarnokba kerülnek pihentetés, klimatizálás céljából.

Hasítás:

A fűrészáru hosszirányban történő vágása a gépben beállított (vagy esetenként egyedi) szélességű lamellaméretre, a kéreg és a repedések eltávolításával, a lehető legjobb kihatallal. Fűrészelés után az egyes hossz- és szélességi méreteknek megfelelően képezünk rakatokat.

Gyalulás:

A gyalulás többfejes gyalugépen történik, amelynek legfőbb szerepe az, hogy az egyes lamellák mind a 4 oldala simára legyen gyalulva.

Hibakiejtés:

Optimalizáló fűrészsel végezzük. A kiejtendő fahibákat feljelöljük a faanyag felületére, a jelöléseket egy szkanner beolvassa és a bevitt méretek alapján meghatározza a vágási helyeket, hogy a legjobb kihatallat érjük el. A levágott darabokat hossz méret és fafaj szerint külön tároló egységekbe szortírozzuk.

Párosítás:

A nagyobb lapok (asztallap, vendéglap) táblásítással készülnek, amihez szükséges a megfelelő előzetes terítékképzés. A kész terítékre egy háromszöget rajzolunk, ezzel jelezzük, hogy az egyes lamellák hova kerülnek a terítékben. Ekkor a bütüre írjuk az asztalok méreteit, a hozzá tartozó vendéglap méretét, illetve az asztal funkcióját.

Ragasztás:

A ragasztás nagyfrekvenciás présben történik, ahol a ragasztó kikeményedése a dielektromos erőter végett sokkal gyorsabban megy végbe, valamint az alsó és felső préslap egy síkban tartja a lamellákat, az oldalsó osztott nyomógerendák pedig a szélességi nyomóerőt biztosítják. A présből kikerülő táblásított lapokat a ragasztás után 24 óráig pihentetni kell.

Csiszolás:

A munkadarabok pihentetés után a kontaktcsiszolóhoz kerülnek, ahol durva szemcséjű papírral történik az első, durva csiszolás. Ekkor a vastagsági méret még túlmérettel rendelkezik. A

csiszolópapírok közül folyamatosan megyünk az egyre finomabb szemcséjűek felé egészen a kész vastagsági méret eléréséig.

CNC megmunkálás:

Az asztal- és vendéglapok a CNC gépeken való megmunkálás során nyerik el végleges hosszúságukat és szélességüket. Itt kerülnek a lapok aljába a különböző funkciókhoz és szerelvényekhez szükséges zsebek, valamint az asztallapon kialakul az élprofil is.

Javítás, csiszolás:

CNC megmunkálás után a munkadarabok vizsgálata következik oly módon, hogy az észlelt hibákat (vékony repedések, göcsök) ún. műfával kikenik. Miután a tapasz megszilárdult lecsiszolják a lap síkjához a fölösleget és finomra csiszolják kézi csiszológéppel a felületeket, valamint, ha szükséges, úgy gömbölyítő maróval az éleket lekerekítik.

Felületkezelés:

A művelet megkezdése előtt fontos a megfelelő portalanítás, mert a poros felületen a felületkezelő olaj nem tud a fába kellőképpen beszívódni, valamint a porszemcséken megül az olaj és a visszatörlés után foltos marad a felület. Az első körben a felvitt olajat száradni hagyjuk nagyjából 20-30 percre, majd utána visszatöröljük. Ezután pihentetjük, és csak következő nap kezeljük újra. A második rétegben a felülete felviszünk valamennyi olajat, amit excenteres géppel oszlatunk el és dörzsölünk a felületbe, majd a végén ugyanúgy visszatöröljük.

Szerelés:

Szerelés során állítják össze az asztalokat. Itt kerülnek a helyükre a különböző fa alkatrészek, itt történnek az alkatrészek beállításai, felkerülnek a különböző funkciókat ellátó vasalatok és fém alkatrészek.

Csomagolás:

Csomagolás során az asztallapot első körben áttörlik, majd habfóliára és farostlemezre fektetik, ezek védik az asztallap felületét a külső behatásoktól. Rögzítik a mozgó részeket, ellátják az asztalokat élvédőkkel, elhelyezik a szereléshez szükséges csavarokat, apró alkatrészeket, a végén pedig zsugorfóliával tekerik körbe az egészet.

LÁTVÁNYTERVEK

Fix asztal – 1:

Fix asztal – 2:

Fix asztal – 3:

F1 funkciós asztal – 1:

F1 funkciós asztal – 2:

F1 funkciós asztal – 3:

F3 funkciós asztal zárt állapotban – 1:

F3 funkciós asztal zárt állapotban – 2:

F3 funkció asztal zárt állapotban – 3:

F3 funkciós asztal zárt állapotban – 4:

F3 funkció asztal zárt állapotban – 5:

F3 funkciós asztal zárt állapotban – 6:

F3 funkciós asztal nyitott állapotban – 1:

F3 funkciós asztal nyitott állapotban – 2:

F3 funkciós asztal nyitott állapotban -- 3:

F3 funkciós asztal nyitott állapotban – 4:

F3 funkciós asztal nyitott állapotban – 5:

F3 funkciós asztal nyitott állapotban – 6:

